

5 motivi per scegliere San Marino Tourservice come tour operator per vacanze studio estive, corsi di lingua all'estero e anno scolastico all'estero.

1. **Esperienza e competenza:** San Marino Tourservice ha molti anni di esperienza nell'organizzazione di vacanze studio estive, il che significa che hanno acquisito una conoscenza approfondita delle destinazioni e delle attività per garantire che i loro clienti abbiano la migliore esperienza possibile.
2. **Programmi personalizzati:** San Marino Tourservice offre programmi personalizzati per ciascun [bando itaca](#) corso di lingua all'estero in base alle esigenze e ai desideri individuali dei loro clienti, garantendo che ogni viaggio sia unico e soddisfacente.
3. **Destinazioni di qualità:** San Marino Tourservice offre una vasta gamma di destinazioni per le vacanze studio estive, tra cui luoghi famosi e meno conosciuti che offrono un'esperienza unica e indimenticabile.
4. **Assistenza 24/7:** San Marino Tourservice fornisce un'assistenza a 360 gradi durante tutto il viaggio, garantendo che i loro giovani viaggiatori siano sempre supportati e protetti, assicurando i genitori a casa.
5. **Prezzi competitivi:** San Marino Tourservice offre prezzi competitivi per le loro vacanze studio estive, senza compromettere la qualità del servizio, dell'assistenza e delle esperienze che offrono ai loro clienti.

Da anni è tour operator accreditato INPS per il Bando Estate INPSieme e per il Programma ITACA ed è costantemente premiato dai genitori e dai partner per l'attenzione ai ragazzi e la qualità delle vacanze e dei viaggi studio proposti.